

Métier de contrôleur de gestion face à la digitalisation dans le secteur public béninois.

Business controller's job in the face of digitalization in the public sector in Benin

Déo-Gratias Toïhin RIBOUIS

Maître Assistant des Universités du CAMES, Laboratoire de recherche sur les Performances et Développement des Organisations (LARPEDO), Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin.

E-mail : deorib@yahoo.fr

RESUME :

L'objectif de cette étude est d'analyser l'influence de la digitalisation sur le métier du contrôleur de gestion dans le secteur public au Bénin. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche qualitative à visée interprétative. En se basant sur des entretiens semi-structurés réalisés avec des responsables de contrôle de gestion dans cinq (05) administrations publiques, nous avons choisi de faire l'analyse thématique des données. Les résultats montrent une intégration inégale des outils numériques. Certains services ont adopté des systèmes de gestion intégrés, tandis que d'autres restent attachés à des méthodes traditionnelles. Cette disparité souligne l'importance de la formation continue des contrôleurs de gestion et de la spécialisation pour s'adapter aux environnements digitaux en constante évolution. The study also highlights the fact that digitalization brings flexibility to the controller's job, promoting better traceability of decision-making, more efficient management of finances, and a reduction in manual errors. Toutefois, des défis tels que la gestion de l'explosion des données et les risques d'inefficacité due à l'absence de contrôleurs de gestion spécialisés sont relevés. En revanche, pour optimiser la performance et la transparence dans le secteur public, il est impératif de mettre en place une stratégie cohérente pour l'adoption des technologies numériques, en investissant dans les compétences des contrôleurs de gestion et en assurant une intégration uniforme des outils numériques.

Mots clés : Contrôle de gestion, digitalisation, traçabilité des décisions, secteur public.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the influence of digitalization on the profession of management controller in the public sector in Benin. To achieve this, we opted for a qualitative approach with an interpretative aim. Based on semi-structured interviews conducted with management control managers in five (05) public administrations, we opted for thematic analysis of the data. The results show uneven integration of digital tools. Some services have adopted integrated management systems, while others remain attached to traditional methods. This disparity underlines the importance of continuing training for management controllers and specialization to adapt to constantly changing digital environments. The study also highlights that digitalization makes the profession of management controller flexible by promoting in particular better traceability of decision-making, more efficient management of finances, and a reduction in manual errors. However, challenges such as managing the data explosion and the risks of inefficiency due to the lack of specialized management controllers are being addressed. On the other hand, to optimize performance and transparency in the public sector, it is crucial to put in place a coherent strategy for the adoption of digital technologies, by investing in the skills of management controllers and ensuring a uniform integration of digital tools.

Key-words: Management control, digitalization, public sector

1. INTRODUCTION

De nos jours, l'intégration des technologies de l'information et de la communication a eu des effets profonds sur les organisations. Elle a conduit à l'ère de l'information et du savoir. Dans cette ère, l'information est devenue une ressource fondamentale, surpassant l'importance des autres ressources de production classiques (Ross et al., 2017). Cette situation se traduit par l'utilisation des outils informatiques qui visent à moderniser le processus de prise de décision pour renforcer le système de pilotage organisationnel (Avenier, 2019). Cette pratique repose généralement sur des outils de type Enterprise Resource Planning (ERP) avec de nouveaux systèmes d'information tels que le Big-Data, l'intelligence artificielle et le Business intelligence (Granlund et Malmi 2002 ; Scapens et Jazayeri 2003). Ce phénomène entraîne des transformations organisationnelles qui nécessitent une adaptation des organisations dans leurs fonctionnement et leurs structures. C'est pourquoi les contrôleurs de gestion sont considérés comme des gardiens d'un langage financier commun qui intègre l'analyse des méga données ou "Big Data Analytics" pour mener à bien leurs tâches traditionnelles (Sponem, 2018), ainsi que la modernisation des services financiers (Boutgayout et El Ghazali, 2020).

A cet effet, les organisations recourent fréquemment aux outils informatiques pour rendre des services et mobiliser les ressources. Cette omniprésence de l'informatique dans le système de pilotage des organisations tend à faire disparaître certaines fonctions tandis que d'autres sont amenées à évoluer. C'est indéniablement le cas de la fonction contrôle de gestion qui doit s'adapter afin de maintenir sa place et soutenir la prise de décisions efficace. Pour (Anthony, 1965), le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers s'assurent que les ressources sont mobilisées et utilisées de manière efficace et efficiente pour l'atteinte des objectifs organisationnels. Il joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la performance des entreprises, en fournissant des informations pertinentes pour la prise de décision (Anthony et Govindarajan, 2007). Il permet de définir et de détecter les erreurs autour desquels le processus d'apprentissage organisationnel peut être initié (Arbaoui et Oubouali, 2020). C'est dans ce sens que la littérature existante explique l'influence de la technologie sur le rôle des contrôleurs de gestion (CG) à travers la mise en œuvre de l'ERP. La plupart des chercheurs soutiennent que ces outils aident les CG à accroître leur influence dans la prise de décisions managériales et à évoluer vers un rôle de business partner (BP) (Scapens et Jazayeri 2003). Ainsi, la technologie transforme le rôle du contrôleur, qui passe d'une dimension

technique à une dimension relationnelle impliquant une interaction avec les managers (Ennajem 2019). Ces derniers participent de manière plus active à la création d'outils de contrôle de gestion et se voient confier des tâches spécifiques de contrôle de gestion. Cette situation amène les contrôleurs à affiner leurs compétences en matière de communication interpersonnelle afin de remplir trois nouveaux rôles auprès de la direction générale et des managers opérationnels : conseiller, coordinateur et animateur (Ennajem 2019).

Le secteur public qui constitue un levier important pour le développement économique et social d'un pays (Assens, 2022) n'est pas épargné par cette situation. Ainsi, face aux défis de la globalisation de l'économie, les organisations publiques ne peuvent plus échapper à l'utilisation des outils de la technologie de l'information et de la communication dans leurs processus de gestion. Elles recourent ainsi aux outils informatiques pour renforcer leurs pratiques de gouvernance et réajuster leurs processus administratifs (Frimousse et Peretti, 2022). Concrètement, les organisations publiques recherchent les meilleures solutions informatiques qui leur garantissent la continuité du flux d'informations et permettent l'accomplissement des tâches avec efficacité et efficience (Janand et Brillet, 2015).

Dans les organisations publiques, on constate que la digitalisation des paiements d'impôts et autres taxes, la délivrance d'actes administratifs en ligne via des logiciels spécifiques et intégrés, et l'introduction de la facture normalisée sont autant de pratiques informatiques récurrentes pour offrir des services de qualité et sécuriser la mobilisation des ressources de l'Etat. Cette évolution de pensée a permis de structurer un tissu organisationnel au sein des différentes entités de l'Etat, où les indicateurs de performance deviennent des outils pertinents pour évaluer les résultats de l'action publique (Bartoli et Trosa, 2016). Cependant, la digitalisation des services publiques entraîne des changements organisationnels qui modifient plusieurs fonctions, en particulier celle du contrôle de gestion.

Ainsi la problématique qui se dégage est la suivante : **Comment la digitalisation influence-t-elle le métier des contrôleurs de gestion dans le secteur public au Bénin ?**

La logique de notre sujet conduit à structurer notre recherche en trois parties, la première offre un aperçu sur le phénomène de la digitalisation au sein des entreprises et les rôles classiques du contrôleur de gestion en s'appuyant sur les théories pertinentes, la deuxième décrit la méthodologie

de l'étude qualitative menée, et la dernière présente les résultats de cette étude sur l'évolution des rôles du CG à l'ère de la digitalisation.

2. LE MANAGEMENT DE LA DIGITALISATION DANS LES ORGANISATIONS

Cette recherche s'inscrit inévitablement dans le champ de la théorie de l'innovation et du changement organisationnel. Après les avoir exposés, nous allons faire une synthèse des travaux empiriques sur la digitalisation du métier de contrôleur de gestion.

2.1. Les assises théoriques de la recherche

Deux approches théoriques complémentaires permettent d'analyser la relation entre la transition numérique et le métier de contrôleur de gestion. La théorie de l'innovation, largement développée par des auteurs tels que Schilling (2023) et Dodgson et al. (2022), souligne l'importance de l'introduction de nouvelles idées, produits ou procédés au sein des organisations pour maintenir une compétitivité durable. Dans le contexte du contrôle de gestion, l'innovation joue un rôle crucial en influençant les outils et les techniques utilisés pour collecter, analyser et interpréter les données financières et non financières. Par exemple, l'adoption de technologies avancées telles que le Big Data et l'Intelligence Artificielle, comme le soulignent Marchand et Peirce (2023), transforme la manière dont les contrôleurs de gestion élaborent des rapports et prennent des décisions stratégiques. Cette capacité à intégrer des outils innovants permet aux contrôleurs de gestion de fournir des analyses plus précises et de développer des stratégies qui répondent efficacement aux dynamiques changeantes du marché.

La théorie du changement organisationnel, discutée par des auteurs tels que Cummings et Worley (2023) et Kotter (2022), examine les processus par lesquels les organisations modifient leur structure, culture ou pratiques pour s'adapter à des environnements internes et externes en évolution. Dans le contexte du contrôle de gestion, cette théorie est essentielle pour comprendre comment les processus de gestion doivent évoluer pour s'aligner sur les transformations numériques. Les travaux de Burnes (2023) montrent que les contrôleurs de gestion sont souvent au cœur de ces changements, jouant un rôle clé dans la reconfiguration des systèmes de gestion pour intégrer de nouvelles technologies telles que les ERP et les outils de Business Intelligence. En outre, la capacité des contrôleurs de gestion à anticiper et à gérer les résistances au changement est cruciale pour assurer une transition fluide et minimiser les perturbations dans les opérations quotidiennes, comme l'explique Armenakis et Harris (2023).

2.2. Evolution du métier traditionnel du contrôleur de gestion dans les organisations

Le métier de contrôleur de gestion a connu une évolution significative au fil des décennies, passant d'un rôle centré sur la surveillance des coûts à une fonction plus stratégique et intégrée dans la prise de décision organisationnelle. Les travaux de Bouquin (2008) et Anthony (1965), ont permis de retracer l'histoire et les bases conceptuelles du contrôle de gestion. Les recherches récentes, notamment celles de Simons (1995) et Mintzberg (1990), montrent une diversification des rôles du contrôleur de gestion, qui est désormais perçu comme un acteur clé dans l'analyse, le conseil et la stratégie. Cette évolution est particulièrement marquée dans les secteurs privé et public, où les contrôleurs de gestion doivent conjuguer leurs compétences techniques et une nécessité croissante d'adaptation aux nouvelles technologies et aux dynamiques culturelles des organisations (Granlund & Malmi, 2002; Burns & Scapens, 2000).

Dans ce contexte, la digitalisation joue un rôle primordial, redéfinissant les pratiques de contrôle de gestion grâce à l'intégration des systèmes ERP, Business Intelligence, et Big Data, comme le montrent les travaux de Dechow et Mouritsen (2005). L'influence de la culture organisationnelle sur le métier est également examinée, notamment à travers les modèles de Hofstede (1980) et Schein (1990), qui soulignent l'importance de la culture dans l'adoption des pratiques de gestion. Ces travaux soulignent aussi les défis spécifiques du métier dans le secteur public, en lien avec les réformes de gestion publique (Hood, 1991; Lapsley, 2009), tout en tenant compte des spécificités contextuelles des entreprises.

En parallèle, certains travaux mettent en lumière les enjeux éthiques et les défis auxquels les contrôleurs de gestion sont confrontés, notamment en termes de responsabilité et de manipulation des chiffres, comme discuté par Arnold & Sutton (1998) et Merchant & Van der Stede (2007). Les dilemmes éthiques sont accentués par l'usage croissant des outils numériques, qui bien qu'ils améliorent l'efficacité des processus, introduisent de nouvelles vulnérabilités. À travers une analyse des tendances futures, il s'agit d'explorer comment les innovations technologiques, telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation, sont susceptibles de transformer encore davantage le métier de contrôleur de gestion, en renforçant son rôle dans le reporting en temps réel et la prise de décision stratégique.

2.3. La digitalisation au service du métier de contrôleur de gestion

L'apparition et le développement des nouveaux outils technologiques utilisés dans la gestion des entreprises ont évolué le métier du contrôleur de gestion. Selon Siegel et Sorensen (1999), 74% des

contrôleurs de gestion sont devenus des conseillers grâce aux technologies de l'information au lieu de se limiter à des fonctions purement techniques. Ainsi, le progrès des technologies d'information et de communication a contribué à l'apparition des outils (ERP, Big Data et le business Intelligence) innovants pour la modélisation du contrôle de gestion.

2.3.1. Les systèmes de gestion intégré et le métier de contrôleur de gestion

Le système de gestion intégré ou « Enterprise Resource Planning (ERP) » ou « Progiciel de Gestion Intégré (PGI) » se définit comme un groupe de modules relié à une base de données unique. Selon Lequeux (1999), un ERP est « un sous-ensemble du TI capable de prendre en charge la gestion intégrale de l'entreprise, incluant la gestion comptable et financière, la gestion de la production et de la logistique, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative ainsi que la gestion des ventes et des achats ». Dans le même sens, il constitue « Un ensemble d'outils intégrés de contrôle des ressources qui circulent dans l'organisation » (Granlund et Malmi, 2002).

Selon Reix et al., (2016), un système ERP est comme : « une application informatique paramétrable, modulaire et intégrée, qui vise à intégrer et à optimiser les processus de gestion de l'entreprise en proposant un référentiel unique et en s'appuyant sur des règles de gestion standards » Un système ERP est basé sur le fait que toute entreprise est « un ensemble de processus interdépendants » et possède des caractéristiques qui le distinguent des autres systèmes d'information : produit standardisé à partir des « best practices », c'est un « référentiel unique, paramétrable, modulaire et intégré ». (Reix et al., 2016).

Selon Strong et Volkoff (2010), de nombreuses difficultés liées aux systèmes ERP existent et peuvent être classées en six catégories : « pertes de fonctionnalités, problèmes de qualité des données, difficultés d'utilisation (lourdeur, rigidité), problèmes de définition des rôles entraînant une surcharge de travail, décalages entre rôles, compétences et responsabilités, et incompatibilité avec la culture organisationnelle ». Dans le domaine du contrôle de gestion, Meyssonier et Pourtier (2006) estiment qu'il est possible de distinguer l'« appareillage conceptuel » (modèles et outils formalisés) de ce qui relève du « dispositif organisationnel » (structures et comportements). Hyvönen (2003) met en évidence l'absence de relation entre l'implémentation d'un ERP dans une entreprise et les innovations conceptuelles en contrôle de gestion, telles que le tableau de bord prospectif (balanced scorecard). Selon Scapens et Jazayeri (2003), l'utilisation des ERP peut améliorer le service de contrôle de gestion grâce à quatre évolutions : la suppression des tâches

répétitives, la transmission des données comptables, l'utilisation d'un plus grand nombre d'indicateurs avancés et le renforcement de la responsabilité des contrôleurs de gestion.

2.3.2. Le big data au service du métier de contrôleur de gestion

La notion de Big Data remet en question la problématique du volume et la complexité liée aux grandes quantités de données. Ce déluge informationnel conduit à redéfinir le concept même d'information, étant donné l'accroissement constant des données stockées. Hadjipavlou (2016) évoque une « infopollution » ou « pollution informationnelle ». Selon Hopkins et Evelson (2011), le terme « Big Data » fait référence aux technologies, processus et techniques permettant à une organisation de créer, manipuler et gérer des données à grande échelle. Davis (2014) précise que le Big Data se compose « de vastes collections de données (gros volumes) mises à jour rapidement et fréquemment (vitesse élevée) et qui présentent une large gamme de formats et de contenus différents (grande variété) ».

Le Big Data permet de combiner des données internes et externes afin d'identifier des liens, de prévoir et de prédire les tendances, contribuant ainsi à une meilleure gestion de l'organisation (Rikhardsson et Yigitbasioglu, 2018). Plusieurs auteurs, tels que Coron (2019), Gandomi et Haider (2015), et Gupta et al. (2014), confirment que les fondements de l'utilisation du Big Data reposent sur les 3 V : « volume, variété et vélocité ». Le volume se réfère à la quantité de données produites, la variété à la diversité des types de données, et la vélocité à la rapidité de la collecte, du traitement et de l'analyse des informations en temps réel.

Cependant, la définition des 3 V a évolué ; d'autres auteurs y ont ajouté des dimensions supplémentaires, telles que « véracité, valeur, variabilité et visualisation » (Davenport, 2014 ; Bastin et Tubaro, 2018). La véracité correspond à la crédibilité, la qualité et la fiabilité des informations collectées ainsi qu'à leurs sources. La valeur représente le bénéfice obtenu grâce à l'utilisation du Big Data. La variabilité fait référence aux incohérences possibles dans les données, et enfin, la visualisation concerne la compréhension des tendances et modèles présents dans les données (Seddon et Currie, 2017).

Le Big Data Analytics constitue un processus concret « d'inspection, de nettoyage, de transformation et de modélisation du Big Data pour découvrir et communiquer des informations et des modèles utiles, suggérer des conclusions et soutenir la prise de décision » (Cao et al., 2015). Selon Sun et al. (2018), il s'agit d'un processus de « collecte, d'organisation et d'analyse du Big Data pour découvrir, visualiser et afficher des modèles, des connaissances et de l'intelligence, ainsi

que d'autres informations contenues dans le Big Data ». Le Big Data est ainsi considéré comme un outil capable de renforcer les tâches quotidiennes du contrôleur de gestion, le transformant davantage en un « pourvoyeur d'information » qu'un « Business Partner » (Cavélius et al., 2020).

2.3.3. Le Business intelligent et le métier de contrôleur de gestion

Selon Rikhardsson et Yigitbasioglu (2018), la Business Intelligent est perçue comme la technologie facilitant la collecte, l'analyse et la transmission de données pour la prise des décisions. Dans cette perspective, Reutter et al., (2021) estiment que l'arrivée de la BI ne semble pas générer une évolution majeure d'un rôle de vérification de la qualité des données vers un rôle de business Partner. Le rôle de fiabilisation des données reste prépondérant par rapport à celui de BP.

Les travaux de Cavélius et al. (2018) et de Ciampi (2021) estiment que l'introduction d'outils digitaux prédictifs permet aux contrôleurs de gestion de s'assurer de la pertinence des informations générées pour la prise de décision. À cet égard, les entreprises doivent former leurs collaborateurs en développant les compétences techniques nécessaires à la compréhension et à l'utilisation des données afin de renforcer ce rôle. Reutter et al. (2021) soulignent également que la digitalisation peut ralentir les processus de collecte d'informations, renforçant ainsi davantage le rôle de technicien expert.

La Business Intelligence (BI) est perçue comme une amélioration des systèmes ERP (Elbashir et al., 2008). En effet, bien que les ERP soient des outils efficaces pour le pilotage de l'activité des entreprises (Beheshti, 2006) et pour la collecte de données, ils ne possèdent pas de fonctionnalités permettant d'extraire les données et de les représenter dans des rapports dynamiques ni d'en faire des visualisations performantes. Une bonne intégration de la BI avec les applications ERP est indispensable pour une implémentation et une utilisation réussie au sein de l'organisation (Zouine, 2018).

La BI ne repose cependant pas uniquement sur les bases de données de l'ERP ; elle utilise également des informations financières et non financières provenant d'un ensemble plus vaste de bases de données. Les outils de la BI facilitent de nouvelles techniques d'analyses prédictives et même prescriptives (Appelbaum et al., 2017). Ils permettent de créer des rapports avec des visualisations de données qui facilitent grandement la compréhension et l'analyse, tant pour le contrôleur de gestion que pour les autres membres de l'organisation (Brands et Holtzblatt, 2015).

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

Cette partie présente les choix méthodologiques de l'étude, les résultats et leurs discussions.

3.1. Choix méthodologique

Cette étude vise à comprendre l'influence de la digitalisation sur le métier de contrôleur de gestion. La méthodologie de recherche adoptée est qualitative et interprétative, s'appuyant sur les travaux de Charmaz (2014), qui souligne l'importance de saisir les expériences vécues des participants pour interpréter les transformations organisationnelles. Elle explore en profondeur les perceptions et expériences des contrôleurs de gestion concernant l'utilisation des outils numériques dans le secteur public au Bénin. Cette approche permet de comprendre les significations subjectives et les effets des technologies sur leurs pratiques professionnelles. La recherche a débuté par une phase exploratoire qualitative (Langevin et al., 2013), suivie de la réalisation d'entretiens semi-structurés pour recueillir des données détaillées.

3.1.1. Echantillon et collecte des données

Cette étude porte sur un échantillon de cinq administrations du secteur public. La taille de l'échantillon se justifie par les similitudes entre les pratiques de contrôle de gestion dans les administrations publiques béninoises. En effet, celles-ci sont régies par les mêmes textes juridiques, ce qui implique des pratiques de gestion standardisées. Le choix de ces structures repose également sur le fait qu'elles disposent toutes d'un service de contrôle de gestion relativement formalisé. Une diversification des secteurs d'activité a aussi été recherchée, et les responsables des services de contrôle de gestion ont été ciblés.

Aucune taille d'échantillon n'a été fixée à l'avance. Les entretiens ont été réalisés de manière continue, et la confiance dans les données recueillies a augmenté proportionnellement avec la taille de l'échantillon. La taille adéquate a été déterminée en appliquant le principe de saturation de Glaser et Strauss (1967), selon lequel l'échantillon est jugé suffisant lorsque les derniers entretiens n'apportent plus d'informations nouvelles. Ainsi, au dixième entretien avec les responsables du contrôle de gestion et/ou le directeur financier, le seuil de saturation a été atteint. Cet échantillon de dix entretiens est apparu suffisamment significatif pour répondre aux objectifs de l'étude.

Les données ont été collectées par le biais d'entretiens individuels semi-directifs, conformément aux recommandations de Flick (2018), qui met en avant l'importance de la flexibilité dans la collecte de données qualitatives pour obtenir des perspectives riches et nuancées. Les entretiens ont été menés à partir d'un guide structuré, permettant de couvrir les thèmes définis en amont. Ces thèmes ont été

sélectionnés en fonction des éléments issus de la revue de la littérature, et chaque entretien a duré entre 45 minutes et 1 heure. Les données recueillies, enregistrées et transcrites intégralement, ont ensuite été organisées dans des matrices thématiques pour une analyse de contenu classique (Bardin, 2001).

3.1.2. Mesure de la variable dépendante et indépendante.

L'opérationnalisation de la variable "contrôle de gestion" dans le secteur public se concentre sur plusieurs dimensions clés, notamment les compétences, les responsabilités, et les interactions professionnelles des contrôleurs de gestion. Le contrôle de gestion est mesuré à travers l'évaluation des compétences techniques et analytiques requises, telles que la maîtrise des outils de gestion financière, la capacité à interpréter des données complexes, et l'aptitude à fournir des informations pertinentes pour la prise de décision stratégique (Lambert & Sponem, 2009). Les responsabilités sont examinées en termes de supervision des processus budgétaires, de suivi des indicateurs de performance, et de conformité aux réglementations en vigueur, reflétant ainsi le rôle du contrôleur de gestion en tant que garant de la discipline financière au sein des organisations publiques (Grandjean & Charpentier, 1998).

Pour la variable "digitalisation", plusieurs dimensions clés émergent de la littérature récente. Premièrement, l'adoption des outils numériques, tels que les ERP (systèmes de planification des ressources d'entreprise), le Big Data et les systèmes de Business Intelligence, est explorée à travers leur fréquence d'utilisation et leur intégration dans les processus de gestion (Mokhtar et Redzuan, 2023). Deuxièmement, l'influence de ces outils sur la prise de décision est analysée en fonction de leur impact sur l'efficacité et la qualité des décisions des contrôleurs de gestion. Enfin, les perceptions des utilisateurs concernant les avantages et les défis de la digitalisation, ainsi que l'évolution de leur rôle, sont examinées pour mesurer l'ampleur du changement induit par celle-ci (Jones et Butler, 2022)."

3.1.3. Analyse et traitement des données

Les données ont été analysées en suivant une approche d'analyse thématique, comme le recommandent Braun et Clarke (2021), qui proposent une méthode systématique pour identifier, analyser et rendre compte des motifs et thèmes dans les données qualitatives. L'analyse a été guidée par une perspective interprétative, visant à comprendre comment les participants construisent et

interprètent leurs expériences avec la digitalisation, en mettant l'accent sur les implications pour le métier de contrôleur de gestion dans le secteur public.

Pour chaque dimension, cette approche met en lumière les caractéristiques révélées par les entretiens, en examinant leur manifestation concrète et en interprétant les logiques sous-jacentes. Bien que cette interprétation soit liée aux concepts établis dans la littérature, elle émerge principalement de l'analyse des discours des participants, adoptant ainsi une démarche abductive. L'objectif est d'identifier, pour chaque dimension, des situations-types ou des logiques dominantes qui se dégagent des données recueillies.

Le traitement des données a été réalisé manuellement, tandis que le logiciel Nvivo 12 a été utilisé pour générer des nuages de mots en lien avec la thématique étudiée, une approche adaptée au nombre relativement restreint d'entretiens.

3.2. Présentation des résultats et Discussions

Cette section présente et analyse comment les administrations publiques s'engagent dans la transformation digitale.

3.2.1. Mise en situation du contrôle de gestion dans le secteur public.

En examinant l'état du contrôle de gestion dans le secteur public, les entretiens révèlent une variabilité notable quant à la présence et au rôle des contrôleurs de gestion. Plusieurs répondants ont confirmé l'absence de contrôleurs de gestion dédiés dans les administrations publiques. Ils estiment que la fonction de contrôle de gestion est souvent assurée par des contrôleurs financiers, des contrôleurs internes ou d'autres fonctions administratives.

E02 : « Dans notre structure, le poste de contrôleur de gestion n'existe pas officiellement. Les fonctions de gestion sont assurées par des contrôleurs auditeurs internes mais les agences doivent avoir leur contrôleur de gestion. Sinon, il n'y a pas quelqu'un dédié qui fait office de contrôleur de gestion » (0:01 - 0:49) .

E05 « Par exemple, il a été précisé qu'à, aucun contrôleur de gestion n'est officiellement nommé, et les fonctions de gestion sont assurées par des contrôleurs auditeurs internes (1 :02 - 1 :26). De plus, au niveau de l'infrastructure-as-Code (IAC), le rôle de contrôleur de gestion est mentionné comme inexistant, avec une dépendance à des pratiques de gestion manuelles » (0 :05 - 1 :00).

L'absence de contrôleurs de gestion dédiés dans les administrations publiques peut limiter l'efficacité du contrôle interne et de la gestion financière au niveau opérationnel. La présence de

contrôleurs de gestion est essentielle pour assurer une surveillance efficace et une meilleure coordination entre les différentes fonctions administratives. Le manque de spécialisation pourrait également entraîner des inefficacités dans le suivi et l'évaluation des performances financières.

Figure 1 : Requête d'analyse thématique du mot « gestion »

Source : Issu du traitement sur Nvivo 12

Il convient de souligner la diversité des outils utilisés pour la gestion financière dans les structures publiques. Parmi ces outils, on trouve le SIGMEF, SIGOREF, CEMO, SIGMAP, et IPROCUMENT, qui sont principalement employés pour la dématérialisation des processus administratifs et financiers.

E04 : « Nous disposons de plusieurs outils de gestion financière. Le SIGMEF, par exemple, est un système intégré pour la gestion des finances publiques, permettant la gestion et la traçabilité des dépenses. Le SIGMEF est utilisé pour la gestion des impôts et des processus associés, incluant la déclaration et le paiement des taxes » (2:36 - 2:51).

Concernant la capacité d'interprétation des données, les responsables montrent des compétences variées à interpréter des données complexes. Les exemples fournis incluent la gestion des plateformes de facturation et des e-services, qui nécessitent une compréhension approfondie des systèmes numériques pour assurer la conformité et l'efficacité des processus.

E07 : « Nous disposons des e-services ou, par exemple, les factures normalisées, c'est électronique. Là, il y a des délivrances de factures, tout est électronique. Pour payer, par exemple, les TVM, aujourd'hui, c'est de façon électronique » (3:16 - 3:29).

Il convient de noter que, dans certaines agences, la capacité d'interprétation des données est limitée en raison d'une intégration partielle des outils de gestion avancés. Les informations fournies par ces outils influencent les décisions stratégiques en facilitant la traçabilité et la gestion des finances

publiques. Les outils comme le SIGMEF et le e-Service permettent une meilleure transparence et un suivi plus rigoureux des transactions financières, ce qui contribue à des décisions plus informées. Toutefois, dans certaines structures, l'absence de contrôleurs de gestion dédiés limite la capacité à utiliser pleinement ces données pour orienter les décisions stratégiques.

La collaboration entre **les** départements est analysée par nos interlocuteurs et apparaît comme un élément essentiel au bon fonctionnement des processus de gestion financière. Les entretiens montrent que, dans certaines structures, les interactions sont fluides grâce aux outils numériques, qui facilitent l'échange d'informations et la coordination. Cependant, dans d'autres cas, les interactions sont limitées par des lacunes dans la digitalisation et **par** l'absence de contrôleurs de gestion dédiés.

E08 : « Les résultats de la gestion sont communiqués principalement à travers les plateformes numériques, qui permettent de partager les informations de manière efficace avec les parties prenantes » (3:29 - 3:42).

L'analyse des entretiens révèle que, malgré les progrès réalisés dans l'adoption des outils de contrôle de gestion dans le secteur public, des défis importants persistent, notamment en ce qui concerne l'intégration des outils avancés et la mise en œuvre uniforme des technologies numériques. La création de postes spécialisés en contrôle de gestion et la promotion d'une adoption homogène des outils numériques sont essentielles pour améliorer l'efficacité et la transparence dans le secteur public. Il est recommandé de renforcer les capacités des agences moins avancées technologiquement et de garantir une transition fluide vers des pratiques de gestion financière digitalisées. Parmi les défis rencontrés figurent la nécessité d'améliorer la transparence et la communication dans les structures où les outils de gestion ne sont pas encore pleinement intégrés.

3.2.2. Les outils numériques au service du contrôle de gestion

La plupart des interlocuteurs soulignent que les administrations publiques ont été confrontées à l'émergence de vastes volumes de données, offrant un potentiel immense pour la gestion publique.

E09 : « Cela fait maintenant 2 ans que je collecte de l'information comme jamais j'en ai collecté [...], nous recevons une quantité énorme d'information dans tous les sens [...] »

On observe une croissance exponentielle des données, qui constitue un aspect déterminant de la révolution digitale. Toutefois, les administrations sont encore en phase d'évolution pour améliorer la collecte de ces données. Dans ce contexte, de nombreuses stratégies émergent pour relever le défi

majeur que représente cette augmentation du volume de données, défi que les outils traditionnels de contrôle de gestion ne peuvent gérer efficacement.

Cette augmentation du volume des données s'est accompagnée, grâce aux avancées technologiques majeures, d'une mise à disposition rapide des informations. Les temps de réponse ne représentent plus un obstacle pour les organisations interrogées. Les entreprises bénéficient de ces nouvelles infrastructures technologiques, qui permettent un accès en temps réel à des informations très détaillées. Les réponses obtenues montrent que de nombreux outils de digitalisation sont en cours d'utilisation dans les administrations publiques, en particulier dans les services de contrôle de gestion.

E05 : « Chez nous par exemple, le SIGMEF et e-Service sont employés pour la gestion des impôts et des attestations fiscales, permettant une meilleure traçabilité et une gestion plus efficace des cotisations fiscales » (0:59 - 3:24).

Cependant, certaines structures semblent encore dépendantes des méthodes traditionnelles, utilisent les outils numériques de façon limitée. Cette augmentation massive de données entraîne des défis majeurs. La véracité des informations est un élément clé pour la fiabilité du système de contrôle de gestion. Les données brutes non vérifiées peuvent compromettre la qualité des systèmes d'information. Les contrôleurs de gestion interrogés soulignent que l'utilisation de bases de données homogénéisées, la centralisation du stockage des données et la restriction de l'accès aux données brutes sont des étapes essentielles pour garantir des données de haute qualité.

Figure 2 : Requête d'analyse thématique du mot « numérique »

Source : Issu du traitement sur Nvivo 12

➤ **Perception et outils numériques utilisés**

Les répondants soulignent que la digitalisation est en cours dans de nombreuses administrations, avec une forte présence d'outils comme SIGMEF et e-Service pour la gestion des impôts et des attestations fiscales. Toutefois, la perception des outils de digitalisation semble varier. Certains postes et fonctions ne sont pas encore pleinement intégrés dans les systèmes numériques, ce qui reflète une transition partielle vers une gestion entièrement digitalisée.

E3 : « On a une plateforme appelée SIGMEF, ce qui est une plateforme intégrée de gestion de tous les impôts et de tous les processus. C'est vrai qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, tous les processus ne sont pas encore intégrés, mais le processus de déclaration, de paiement des différents impôts et taxes, de contentieux également sont sur cette plateforme-là. Maintenant, pour les pièces administratives à délivrer maintenant aux contribuables, la plateforme prend en compte certaines informations pour la délivrance de ces documents » (0:59 - 3:07).

En considérant la distinction portant sur la diversité des outils numériques susceptibles d'être utilisés, les interlocuteurs accordent plus de place à l'utilisation des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) sans pour autant négliger les autres outils tel que le big data et le business intelligent. De l'extrait des verbatims des personnes interrogées, ressort les outils numériques tels que le SIGOREF, CEMO, SIGMAP sont largement utilisés au profit des contrôleurs de gestion. Leur fréquence d'utilisation et leur intégration dans les processus varient. Certains outils sont pleinement opérationnels tandis que d'autres sont en cours de déploiement.

E01 « Nous avons à notre disposition une application informatique paramétrable, modulaire et intégrée, qui vise à intégrer et à optimiser les processus de gestion de l'entreprise en proposant un référentiel unique et en s'appuyant sur des règles de gestion standards » (2:11 - 2:21).

Les disparités dans l'adoption et l'utilisation des outils de digitalisation peuvent refléter des défis liés à la mise en œuvre uniforme de ces technologies au sein des différentes agences. Alors que certains outils montrent une adoption efficace, d'autres structures continuent à faire face à des obstacles à la digitalisation complète. L'effort pour intégrer tous les aspects des opérations dans des systèmes numériques pourrait nécessiter des investissements supplémentaires en formation et en ressources pour assurer une transition fluide.

➤ **Influence des outils numériques sur la prise de décision**

Partant de leurs expériences sur l'utilisation de certains outils numériques, nos interlocuteurs ont mis en évidence l'influence de ces outils sur la prise de décision. En effet, les outils numériques

améliorent l'efficacité et la qualité des décisions en fournissant des données précises et en facilitant l'analyse des performances financières et organisationnelles. Les exemples incluent la prise de décisions améliorées grâce à des rapports détaillés générés par les systèmes informatisés.

E10 « Depuis 1 an déjà, nous avons la possibilité de refonder en détail le reporting et le facturing par rapport à ces dispositions de données, main dans la main avec le département IT qui fait chez nous partie aussi de la direction finance. Sur tous les projets, un contrôleur participe, [...] nous définissons ensemble avec les experts disons IT, comment le data model doit être construit » (3:16 - 3:29).

E03 : « Aujourd'hui nous contrôleurs de gestion avons la possibilité de faire du business [...] et sommes capables d'aller apporter de la valeur par la maîtrise des coûts, je ne fais pas du contrôle de gestion uniquement, je fais du contrôle de gestion pour savoir ce que je peux apporter de pertinent » (1:02 - 1:26).

Les outils numériques facilitent la prévision et l'analyse des données grâce à des capacités de traitement et d'analyse avancées, permettant une meilleure anticipation des besoins financiers et une gestion plus proactive. Les interlocuteurs perçoivent des avantages significatifs de l'utilisation de ces outils, notamment une traçabilité améliorée, une gestion financière plus efficace, et une réduction des erreurs manuelles. Cependant, des défis subsistent, tels que la complexité des outils, les difficultés d'intégration avec les systèmes existants, et la nécessité d'une formation continue. Ces obstacles peuvent influencer la satisfaction des utilisateurs et l'efficacité globale des systèmes numériques.

L'introduction des outils numériques a également modifié les rôles en automatisant davantage les processus et en exigeant une adaptation aux nouvelles technologies. Les responsables doivent désormais équilibrer les aspects techniques avec les exigences de gestion stratégique, ce qui requiert de nouvelles compétences et une flexibilité accrue dans leur approche de gestion.

3.2.3. Discussion

L'analyse des résultats issus de notre étude qualitative met en évidence plusieurs éléments clés relatifs à la digitalisation et à son impact sur le métier de contrôleur de gestion dans le secteur public béninois.

Premièrement, il est remarquable que le rôle de contrôleur de gestion n'est pas encore bien établi dans certaines administrations publiques, ce qui peut constituer un frein à l'efficacité du contrôle

interne et de la gestion financière. L'absence de postes dédiés pourrait refléter un manque de reconnaissance de l'importance de cette fonction, ce qui rejoint les observations de Bouckaert et Halligan (2020). Ces auteurs soulignent que la professionnalisation des fonctions de gestion dans le secteur public est essentielle pour améliorer la performance organisationnelle. Ce manque de structuration pourrait également expliquer certaines inefficacités constatées dans la surveillance et la coordination des fonctions administratives, comme le rapportent nos répondants.

Ce constat met en lumière la nécessité de renforcer les capacités en contrôle de gestion et d'accélérer la digitalisation pour améliorer la performance et l'efficacité des administrations publiques béninoises.

Deuxièmement, les compétences techniques et analytiques, la diversité des outils de gestion financière utilisés dans les administrations publiques témoignent d'une adoption progressive de la technologie, bien que les niveaux d'intégration demeurent inégaux. Cette situation reflète les observations de Pollitt (2016), qui a souligné que la digitalisation dans le secteur public est souvent fragmentée, avec des progrès variables selon les structures. Les outils tels que SIGEFE, SIGMEF et e-Service sont largement utilisés pour dématérialiser les processus, mais l'absence de contrôleurs de gestion dédiés limite la capacité d'exploiter pleinement ces outils dans la prise de décisions stratégiques. Cela souligne l'importance d'une formation continue et d'un soutien institutionnel pour renforcer les compétences en analyse de données dans le secteur public (Dunleavy et Margetts, 2015).

Ces constats mettent en lumière le besoin de consolider les efforts de digitalisation tout en développant les compétences internes pour optimiser les apports de la technologie dans les processus de gestion publique.

Troisièmement, les résultats révèlent l'influence croissante des outils numériques sur la prise de décision. Ces outils de digitalisation permettent une meilleure traçabilité, une gestion plus rigoureuse des finances et une réduction des erreurs manuelles, ce qui améliore la qualité des décisions au sein des administrations. Cette observation est en accord avec les travaux de Mergel, Edelman et Haug (2019), qui ont montré que l'intégration de technologies numériques dans les processus de gestion améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais aussi la transparence et l'agilité des organisations publiques. Cependant, l'intégration de ces outils comporte des défis, notamment en matière de complexité et de résistance au changement, ce qui exige une attention particulière pour garantir une transition réussie.

Ces conclusions mettent en évidence la nécessité de mettre en place des stratégies d'accompagnement au changement et de simplifier les technologies afin de faciliter leur adoption et de maximiser leurs effets positifs sur la performance des administrations publiques.

Enfin, les interactions professionnelles au sein des administrations publiques révèlent que, bien que la digitalisation facilite la collaboration entre départements, des lacunes persistent, notamment dans les structures où les outils numériques ne sont pas encore pleinement intégrés. Cette situation peut être attribuée à une résistance au changement ou à un manque de ressources, ce qui corrobore les conclusions de Bannister et Connolly (2014) sur les défis de la digitalisation dans le secteur public. Promouvoir une culture organisationnelle qui valorise l'innovation et encourage l'adoption des technologies numériques est donc essentiel pour surmonter ces obstacles.

Cette étude souligne qu'en dépit de progrès notables dans l'adoption des outils numériques pour le contrôle de gestion dans le secteur public béninois, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour harmoniser cette adoption au sein des différentes administrations. La création de postes spécialisés, la formation continue et le soutien institutionnel sont des leviers essentiels pour maximiser l'impact de la digitalisation sur la performance organisationnelle.

4. CONCLUSION

4.1. Synthèse des idées principales de la recherche.

L'étude menée sur la transformation digitale des administrations publiques au Bénin met en lumière des enjeux complexes et variés liés à l'adoption des outils numériques dans le contrôle de gestion. Les résultats révèlent une disparité marquée dans l'intégration et l'utilisation des technologies, avec certaines administrations ont intégré de manière effective des systèmes comme SIGMEF, SIGEFE et e-Service, tandis que d'autres restent encore attachées à des méthodes traditionnelles de gestion. Cette diversité d'approches souligne l'importance cruciale de la spécialisation et de la formation continue des contrôleurs de gestion pour naviguer dans un environnement digital en évolution rapide. Ainsi, l'absence de contrôleurs de gestion dédiés dans certaines structures limite l'efficacité du contrôle interne et la gestion financière, ce qui expose ces administrations à des risques accrus d'inefficacité et de manque de transparence. De plus, l'augmentation exponentielle des données pose des défis en matière de véracité et de gestion, nécessitant des outils adaptés pour assurer la qualité des informations utilisées pour la prise de décision.

En somme, cette étude souligne la nécessité d'une stratégie cohérente pour l'adoption des technologies numériques, avec un accent particulier sur la formation et le développement des compétences des contrôleurs de gestion. L'intégration complète et uniforme des outils numériques dans toutes les administrations est essentielle pour améliorer la performance, la transparence, et l'efficacité des processus de gestion publique. L'investissement dans les ressources humaines et technologiques doit donc être une priorité pour réussir la transformation digitale du secteur public au Bénin.

4.2. Limites et perspectives de la recherche.

Cette recherche comporte des limites malgré des efforts pour assurer une fiabilité maximale des données. Ainsi, la méthode qualitative adoptée ne permet pas la généralisation des résultats. La polyvalence des individus interrogés constitue une limite du fait qu'ils ne sont pas spécialisés dans la fonction du contrôle de gestion.

En perspective, cette recherche mérite d'être approfondie par une étude quantitative en vue de généraliser des résultats.

BIBLIOGRAPHIQUE

1. Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management control systems* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z. (2015). Utilisés pour analyser l'impact des systèmes d'entreprise sur la comptabilité de gestion..
3. Bal, M., & Jaouhari, L. (2021). Performance des collectivités territoriales : Quel mode de pilotage à l'ère du Covid 19? *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit*, 5(4), 31-59.
4. Bardin, L. (2001). Utilisé pour l'analyse de contenu dans vos recherches.
5. Bartoli, A., & Trosa, J. (2016). *La performance publique et ses indicateurs*. Éditions De Boeck.
6. Bencheikh, E., & Boutachkout, F. Z. (2021). Contrôle de gestion et performance dans les organisations publiques : Une revue de littérature. *Revue du contrôle, de la*
7. Bhimani, A., & Willcocks, L. (2014). *Digitization and its implications for management accounting*. Routledge.
8. Bollecker, M. (2007). Référence pour l'état de l'art de la recherche sur les contrôleurs de gestion.
9. Bouckaert, G., & Halligan, J. (2020). *Managing performance: International comparisons*. Routledge.
10. Bourguignon, A. (2003). Utilisé pour discuter de la dimension idéologique du contrôle de gestion.
11. Boutgayout, A., & El Ghazali, H. (2020). *Modernisation des services financiers et contrôle de gestion*. Éditions Universitaires Européennes.
12. Brands, K. (2014). Référence pour les Big Data et Business Intelligence pour les comptables de gestion.
13. Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
14. Burlaud, A., & Gibert, P. (1996). L'analyse des coûts dans les organisations publiques. In F. La casse & J.-C. Thoenig (Eds.), *L'Harmattan*.
15. Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
16. Chiapello, E. (1990). Utilisé pour la perception de la fonction de contrôleur de gestion.
17. Chris, A., & Donald, A. S. (2001). *Apprentissage organisationnel*.
18. Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A behavioral theory of the firm*. Prentice Hall/Pearson Education.
19. Daanoune, R., & Chilouah, I. (2018). Le contrôle de gestion dans les collectivités territoriales au Maroc – Cas d'une commune urbaine. *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, 2(4), 240-269.

20. Demeestere, R. (1989). Y-a-t-il une spécificité du contrôle de gestion dans le secteur public? *Volume 7*, 33-45.
21. Dew, R. B., & Gee, K. P. (1973). Référence pour la gestion du contrôle et de l'information.
22. Dunleavy, P., & Margetts, H. (2015). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 373(2082), 20140459.
23. El Azzaoui, A. M., & Ichou, R. A. (2021). Contrôle de gestion et performance des collectivités territoriales : Cas de la région Fès-Meknès. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 4(1), 874-893.
24. El Kezazy, H., Hilmi, Y., Ezzahra, E. F., & Hocine, I. Z. H. (2024). Conceptual model of the role of territorial management controller and good governance.
25. Ennajem, S. (2019). Transformation du rôle du contrôleur de gestion à l'ère numérique. *Revue Internationale de Gestion*, 15(2), 25-40.
26. François, M. (1993). Quelques enseignements de l'étude du contrôle de gestion dans les collectivités locales. *Politiques et Management Public*, 11(1), 129-145.
27. Gibert, P. (1995). La difficile émergence du contrôle de gestion territorial. *Politiques et Management Public*, 13(3), 203-225.
28. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). Utilisés pour la théorie ancrée en recherche qualitative.
29. Godener, A., & Fornerino, M. (2017). Utilisés pour la participation du manager au contrôle de gestion et la performance managériale.
30. Granlund, M., & Malmi, T. (2002). Référence pour l'impact des ERP sur la comptabilité de gestion.
31. Hyvonen, T. (2003). Référence pour la comptabilité de gestion et les systèmes d'information.
32. Janand, A., & Brillet, C. (2015). Le New Public Management et ses impacts. Éditions L'Harmattan.
33. Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
34. Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). Utilisés pour la psychologie sociale des organisations.
35. Lambert, C., & Sponem, S. (2009). Référence pour une typologie de la fonction contrôle de gestion.
36. Langevin, C., Lévesque, B., & Lévesque, S. (2013). *Méthodes qualitatives en gestion*. Chenelière Éducation.
37. McMahon, R. G., & Holmes, S. (1991). Small business financial management practices in North America: A literature review. *Journal of Small Business Management*, 29(2).
38. René Demeestère (2005). *Le contrôle de gestion dans le secteur public*. LGDJ.
39. Ross, J. W., Beath, C. M., & Goodhue, D. L. (2017). IT as a driver of digital transformation. *Harvard Business Review*, 95(6), 70-79.
40. Scapens, R. W., & Jazayeri, M. (2003). ERP systems and management accounting: Issues of structure and agency. *European Accounting Review*, 12(2), 201-231.
41. Solle, G. (2001). Rénovation des outils de gestion et faits sociaux : Le cas des organisations universitaires. *Comptabilité Contrôle Audit*, 7(1), 147-159.
42. Sponem, S. (2018). Big Data Analytics and Management Control: The Next Frontier. *Accounting, Organizations and Society*, 68, 41-56.